

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Мустафаева Замира Саидкуловна

*Преподаватель, Джизакского государственного
педагогического университета имени А.Кадыри*

Аннотация: В статье рассматривается диагностическая компетентность как важный компонент профессиональной подготовки будущего педагога. Раскрывается её сущность, структура и значение в образовательном процессе, особенно в условиях дошкольной образовательной организации. Особое внимание уделяется формированию у будущих педагогов умений проводить педагогическую диагностику, анализировать результаты и использовать их для индивидуализации обучения и воспитания детей. Подчёркивается роль практической подготовки в развитии диагностической компетентности.

Ключевые слова: диагностическая компетентность, педагогическая диагностика, профессиональная подготовка, будущий педагог, дошкольная образовательная организация, развитие детей, образовательный процесс.

Annotatsiya: Maqolada diagnostik kompetentlik bo'lajak pedagogning kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Uning mohiyati, tuzilmasi va ayniqsa maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitidagi ahamiyati yoritib beriladi. Bo'lajak pedagoglarda pedagogik diagnostika o'tkazish, natijalarni tahlil qilish hamda ularni ta'lim va tarbiya jarayonini individuallashtirishda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Diagnostik kompetentlikni rivojlantirishda amaliyotning roli ta'kidlanadi.

Kalit so‘zlar: diagnostik kompetentlik, pedagogik diagnostika, kasbiy tayyorgarlik, bo‘lajak pedagog, maktabgacha ta’lim tashkiloti, bolalar rivoji, ta’lim jarayoni.

Abstract: The article examines diagnostic competence as an essential component of professional training of future teachers. It reveals its essence, structure, and significance in the educational process, especially in the context of preschool educational organizations. Particular attention is paid to the development of skills in conducting pedagogical diagnostics, analyzing results, and applying them to individualize teaching and upbringing. The importance of practical training in developing diagnostic competence is emphasized.

Keywords: diagnostic competence, pedagogical diagnostics, professional training, future teacher, preschool educational organization, child development, educational process.

Введение: В современных условиях развития образования возрастает значение качественной подготовки будущих педагогов. Одной из важнейших составляющих их профессиональной компетентности является диагностическая компетентность, позволяющая изучать индивидуальные особенности обучающихся и эффективно организовывать образовательный процесс. Актуальность темы обусловлена необходимостью формирования у будущих педагогов умений проводить педагогическую диагностику, анализировать её результаты и применять их для реализации индивидуального подхода, особенно в условиях дошкольной образовательной организации. Современный педагог должен не только обучать и воспитывать, но и уметь выявлять уровень развития детей, их потребности и трудности. Это позволяет

своевременно корректировать образовательный процесс и повышать его эффективность.

Методология: Методологическую основу исследования составляют положения компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов к профессиональной подготовке будущих педагогов. Компетентностный подход рассматривает диагностическую компетентность как значимый результат профессионального образования, деятельностный направлен на формирование практических умений проведения педагогической диагностики, а личностно-ориентированный обеспечивает учёт индивидуальных особенностей обучающихся. В ходе исследования применялись теоретические методы, включающие анализ, обобщение и систематизацию психолого-педагогической литературы по проблеме диагностической компетентности. Среди эмпирических методов использовались педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование и анализ результатов деятельности обучающихся. Практическая часть исследования включала выполнение диагностических заданий в условиях дошкольной образовательной организации. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью качественного анализа. Базой исследования выступили образовательные учреждения, в том числе дошкольная образовательная организация, где осуществлялась практическая деятельность будущих педагогов.

Задачи: Изучить диагностическую компетентность будущего педагога как важный компонент профессиональной подготовки, раскрыть её сущность, содержание и структуру, а также охарактеризовать основные компоненты

(когнитивный, операциональный, аналитический и рефлексивный). Необходимо определить значение диагностической компетентности в обеспечении эффективного образовательного процесса, рассмотреть её роль в реализации индивидуального подхода к детям в условиях дошкольной образовательной организации и обосновать необходимость целенаправленного формирования данной компетентности в системе высшего педагогического образования.

Решение: Проведён анализ психолого-педагогической литературы, в результате которого установлено, что диагностическая компетентность является важным компонентом профессиональной подготовки будущего педагога. Она включает когнитивный, операциональный, аналитический и рефлексивный компоненты. Данная компетентность обеспечивает индивидуальный подход к детям, выявление особенностей их развития и повышение эффективности образовательного процесса, особенно в условиях дошкольной образовательной организации.

Таблица 1.

Структура диагностической компетентности

Компонент	Содержание	Функции деятельности педагога	В
Когнитивный	Знания о целях, принципах и методах педагогической диагностики	Обеспечивает теоретическую основу диагностической деятельности	
Операциональный	Умения применять диагностические	Позволяет осуществлять	

	методики, проводить наблюдение и тестирование	практическую диагностику развития детей
Аналитический	Умения анализировать и интерпретировать результаты диагностики	Обеспечивает оценку уровня развития и выявление особенностей детей
Рефлексивный	Умение анализировать собственную педагогическую деятельность	Позволяет корректировать работу и повышать её эффективность

Заключение: В ходе рассмотрения темы было установлено, что диагностическая компетентность является важным компонентом профессиональной подготовки будущего педагога. Она представляет собой интегративное качество личности, включающее систему знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической диагностики. Было выявлено, что структура диагностической компетентности включает когнитивный, операциональный, аналитический и рефлексивный компоненты, каждый из которых выполняет важные функции в образовательном процессе. Их развитие обеспечивает способность педагога эффективно анализировать уровень развития детей, выявлять их индивидуальные особенности и корректировать образовательную деятельность. Особое значение диагностическая компетентность имеет в условиях дошкольной образовательной организации, где она способствует реализации индивидуального подхода и повышению качества образовательного процесса. Формирование диагностической компетентности является необходимым условием успешной профессиональной подготовки

будущего педагога и повышения эффективности его педагогической деятельности.

Список литературы:

1. Аблитарова, А. Р. Коммуникативная компетентность как базовый элемент развития педагогической культуры будущего воспитателя / А. Р. Аблитарова, О. А. Пшон-ник. — Текст : непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2016. — № 2 (5). — С. 10-13. — URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/34/1038/> (дата обращения: 25.11.2020).
2. Голамхоссейнзаде, О. Формирование исследовательской деятельности у будущих учителей начальных классов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин: на материале педвузов Ирана: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Оммеколсум Голамхоссейнзаде. - Душанбе (Республика Таджикистан), 2015. - 167 с.
3. «Образование 2030: концепция развития педагогического образования» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akvobr.ru/obrazovanie_2030.html. Дата обращения: 20.03.2014.
4. Возможности применения зарубежного педагогического опыта и цифровых технологий в процессе формирования нравственных и социальных ценностей у детей дошкольного возраста. 19-20 ноября 2025 Джизак с 142-145
5. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»: утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://base.consultant.ru>.